

URBANIZAÇÃO E OS MANGUEZAIS: UM ESTUDO SOBRE O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SERGIPE

 DOI: 10.5281/zenodo.6800514

Jorge Alberto Vieira Tavares

Mestrando em Interdisciplinar em Culturas Populares, UFS

Professor do Colégio Delta

jtavares@academico.ufs.br

RESUMO

O presente artigo tem como pano de fundo entender, levando em consideração a trajetória histórica de Aracaju, os verdadeiros motivos que leva a completa destruição dos manguezais dessa capital. Assim como nas grandes cidades brasileiras, em Aracaju este ecossistema vem sendo degradado ao longo de sua formação histórica: para se ter uma dessa destruição a própria “construção” da cidade de Aracaju, em 1855, se deu de forma a ignorar as características ambientais da vasta planície estuarina em que se situa. Ao estudar o crescimento urbano da cidade, podemos evidenciar que a degradação se intensificou a partir de meados da década de 1960 com a junção de forças do setor público e da iniciativa privada que promoveu uma intensa ocupação do solo urbano da capital do estado de Sergipe. A grandiosidade dos aterros da primeira metade do século XX deveu-se à busca incessante de novos acessos e ao desenvolvimento urbano da cidade de Aracaju, notadamente do Bairro Industrial, Zona Norte da capital. Cumpre lembrar, beneficiaram-se tanto pessoas de alta renda, que adquiriram habitações das construtoras na porção sul da cidade; assim como também a população de baixa renda, com as construções pelo poder público de conjuntos habitacionais na zona norte ou na periférica da cidade, inclusive em porções da Grande Aracaju.

Palavras-chave: Aracaju; Urbanização; Impactos Ambientais; Manguezal.

ABSTRACT

This article aims to understand, taking into account the historical trajectory of Aracaju, the real reasons that lead to the complete destruction of mangroves in this capital. As in large Brazilian cities, in Aracaju this ecosystem has been degraded throughout its historical formation: in order to have one of this destruction, the very “construction” of the city of Aracaju, in 1855, took place in a way that ignored the environmental characteristics of the city. vast estuarine plain on which it is located. By studying the urban growth of the city, we can evidence that the degradation intensified from the mid-1960s with the joining of forces of the public sector and the private initiative that promoted an intense occupation of the urban land of the capital of the state of Sergipe. The grandeur of the landfills of the first half of the 20th century was due to the incessant search for new accesses and the urban development of the city of Aracaju, notably in the Industrial District, North Zone of the capital. It is worth remembering that both high-

income people benefited, who purchased housing from construction companies in the southern portion of the city; as well as the low-income population, with the construction of housing complexes by the government in the northern or peripheral areas of the city, including portions of Greater Aracaju.

Keywords: Aracaju; Urbanization; Environmental impacts; Mangrove.

1-INTRODUÇÃO

Os manguezais são ecossistemas tropicais severamente degradados em todo o mundo. A definição de mangue pode ser aceita como uma paisagem vista como um mar de lama, ou seja, típica das regiões alagadiças em que floresce um tipo de vegetação arbórea que forma imensos bosques ou espalha-se em pequenas faixas às margens dos oceanos, estuários, lagoas e marés, habitados por milhares de espécies de peixes, moluscos, crustáceos e animais microscópicos.

Estimativas apontam que anualmente se perdem entre 1% a 2% de sua cobertura total e que desde 1980 cerca de 25% de sua área vem sendo suprimida. As principais causas deste processo são as ações antrópicas, dentre elas: a expansão das áreas urbanas; a poluição do solo e dos recursos hídricos e a instalação de empreendimentos de aquicultura. Além destas causas, as mudanças no clima e consequente elevação no nível dos oceanos também têm gerado grande pressão sobre estes ambientes.

O Brasil, por apresentar uma ampla zona costeira, registra a presença de uma grande quantidade de manguezais em seu território. Eles estendem-se do Cabo Orange, no Amapá, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, ocupando uma área superior a 1,2 milhão de hectares, o equivalente a 15% de todos os mangues existentes no mundo. Em virtude do inconstante equilíbrio entre a água doce e a água salgada nesse ambiente, a vegetação é predominantemente halófila (que se adapta às variações de sal na água) e pneumatófora (que respira pelas suas raízes aéreas, aquelas que se encontram acima das águas).

Os primeiros registros da existência de manguezais na costa brasileira datam da época do descobrimento do Brasil, em 1500, quando Pero Vaz de Caminha descreveu em sua carta ao rei de Portugal, D. Manuel, a exuberante beleza geográfica, a abundante riqueza natural e rica fauna e flora da nova terra conquistada; além da fartura de alimentos e ter registrado sobre a gente que, aqui, habitava.

No decorrer de toda a história do Brasil, muitos cronistas e historiadores, como José de Anchieta, Macgrave, Piso, Frei Vicente do Salvador, Gabriel Soares, Auguste de Saint-Hilaire e outros, registraram em seus diários de viagens, a presença de uma densa vegetação lenhosa que formava imensos bosques às margens dos oceanos, sob influência das marés. Segundo dados oficiais, o Brasil possui a maior faixa de mangue do planeta com cerca de 25.000 km de florestas que vão do Cabo Orange, no extremo norte do Amapá, até o rio Araranguá no litoral de Santa Catarina.

Os manguezais são um dos ecossistemas mais importantes e ricos do planeta, povoados por muitos animais e plantas exóticas. Abrigam e alimentam a fauna marinha composta por peixes grandes e pequenos, também por crustáceos que se reproduzem em abundância e se alimentam das raízes nodosas das árvores e de suas folhas gordas. Esses invertebrados trituram os materiais orgânicos do solo e com suas carapaças e seus esqueletos calcários desempenham importante papel para a estruturação e consolidação do solo, contribuindo para o equilíbrio ecológico.

À serviço da natureza, os mangues são considerados uma espécie de maternidade do mar, da fauna e da flora. Uma importante fonte de alimento para o homem, o mangue garante a sobrevivência da grande população ribeirinha. As aves raras, como o pelicano, o guará, as garças brancas e azuis e os colhereiros, também escolhem as florestas dos mangues para se abrigar e viver em época de reprodução. Para outras espécies de animais, oriundos de outras florestas, servem como refúgio, quando ocorrem as queimadas e os desmatamentos.

São funções da vegetação típica dos mangues: evitar a destruição do litoral pela fúria do mar em tempo de maré alta; proteger as áreas ribeirinhas dos rios no período das chuvas; filtrar poluentes, evitando que produtos tóxicos sejam despejados diretamente no mar, além de outras formas de proteção ambiental.

As raízes submersas da vegetação dos manguezais são utilizadas como fonte para o extrativismo vegetal, retirando-se o tanino, utilizado na curtição e polimento de couros e peles, assim como na pintura das velas de embarcações. Nas últimas décadas, a intervenção humana tem causado prejuízos avassaladores ao meio ambiente. Como todo ecossistema brasileiro, o mangue também se tornou vítima passiva da degradação ambiental, decorrente da pesca e da caça predatórias, do desmatamento, do assoreamento, da erosão, do aterramento do lixo urbano, dos despejos industriais e do derramamento de óleo, dentre outros tipos de degradação.

A degradação dos mangues vem causando grande desequilíbrio à fauna marinha de toda costa litorânea brasileira, comprovada pela escassez dos estoques naturais de camarões, peixes, lagostas, caranguejos, siris e muitos outros crustáceos e moluscos habitantes de mangues. Comprovada, sobretudo, pelos constantes ataques de tubarões aos banhistas nas praias do litoral pernambucano.

Os registros sobre a imensa e bela biodiversidade encontrada no Brasil – que datam desde o século XVI, quando os navegantes europeus exaltavam em seus diários de viagens a exuberância da natureza nativa desta terra – de um lado, serviram de temas para os estudiosos e pesquisadores, contribuindo de certa forma para a história do país. Por outro lado, despertaram os interesses mercantilistas dos mercadores europeus da época, dando efeito as ações exploratórias sobre as riquezas naturais do Brasil – uma das possíveis causas do início da devastação da Mata Atlântica – através da extração e do contrabando do pau-brasil; da caça e da pesca predatórias; do desequilíbrio da fauna nativa e da extração de minérios e pedras preciosas.

Estudos feitos por biólogos e ambientalistas mostram que a chegada dos colonizadores portugueses e a crescente urbanização e ocupação, essencialmente predatória, de franceses, espanhóis e holandeses foi um marco histórico não somente para o processo de colonização, mas também para o início da degradação e destruição da biodiversidade de diferentes ecossistemas aquáticos do Brasil.

O mangue é, historicamente, o ecossistema brasileiro dos mais ameaçados. Os piores inimigos dos manguezais brasileiros, além da superexploração dos seus recursos naturais, são a poluição lançada pelas cidades costeiras e pelas indústrias, somado aos derramamentos de petróleo. Há, ainda, quem afirme que os mangues serão os ecossistemas mais afetados com a elevação da temperatura do planeta e do nível dos oceanos, uma vez que ele depende de um equilíbrio frágil entre os rios e as marés para manter suas características constantes.

[...] dentre todos os planetas do sistema solar até então descoberto, o planeta Terra, até que se prove o contrário, é o único que há bilhões de anos inspira vida a milhares de seres vivos. Por que deixar a TERRA morrer? [...]

O planeta Terra é o berço da vida de milhares de espécies e como a mãe natureza é pródiga na sua biodiversidade, ainda há muito o que se preservar e ainda há tempo de combater a degradação ambiental. Resta apenas que todos os

habitantes da terra e as gerações futuras assumam o compromisso com a preservação do meio ambiente, investindo no gerenciamento ambiental, no uso de tecnologias limpas e na utilização dos recursos naturais renováveis e sustentáveis.

1.1. O manguezal é um ecossistema complexo e um dos mais produtivos do planeta

O manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho. Característico de regiões tropicais e subtropicais está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas, as quais se associam a outros componentes vegetais e animais. O ecossistema manguezal está associado às margens de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde haja encontro de águas de rios com as do mar ou diretamente expostos à linha da costa.

A cobertura vegetal, ao contrário do que acontece nas praias arenosas e nas dunas, instala-se em substratos de vasa de formação recente, de pequena declividade, sob a ação diária das marés de água salgada ou, pelo menos, salobra. A riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz com que essas áreas sejam os grandes "berçários" naturais, tanto para as espécies características desses ambientes, como para peixes e outros animais que migram para as áreas costeiras durante, pelo menos, uma fase do ciclo de sua vida

1.1.1. Importância dos manguezais

- Desempenha importante papel como exportador de matéria orgânica para o estuário, contribuindo para produtividade primária na zona costeira;
- É no mangue que peixes, moluscos e crustáceos encontram as condições ideais para reprodução, berçário, criadouro e abrigo para várias espécies de fauna aquática e terrestre, de valor ecológico e econômico;
- Os mangues produzem mais de 95% do alimento que o homem captura do mar;
- Sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno;

- A vegetação de mangue serve para fixar as terras, impedindo assim a erosão e ao mesmo tempo estabilizando a costa;
- As raízes do mangue funcionam como filtros na retenção dos sedimentos.
- Constitui importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas

1.1.2. Utilização sustentável dos manguezais

Muitas atividades podem ser desenvolvidas no manguezal sem lhe causar prejuízos ou danos, entre elas:

- Pesca esportiva e de subsistência, evitando a sobrepesca, a pesca de pós-larva, juvenis e de fêmeas ovadas.
- Cultivo de ostras.
- Cultivo de plantas ornamentais (orquídeas e bromélias).
- Criação de abelhas para a produção de mel.
- Desenvolvimento de atividades turísticas, recreativas, educacionais e pesquisa científicas.

1.1.3. Impactos ambientais em áreas de manguezais

Os principais fatores que causam alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do manguezal são:

- Aterro e Desmatamento.
- Queimadas.
- Deposição de lixo.
- Lançamento de esgoto.
- Lançamentos de efluentes industriais.
- Dragagens.
- Construções de marinas.
- Pesca predatória.

1.1.4. O Manguezal em Sergipe

Em Sergipe, os mangues estão presentes na foz dos principais rios e nos estuários dos rios Piauí-Fundo/Real, na divisa com o estado da Bahia. Porém, o mais preservado e menos poluído é o do litoral norte, na bacia do rio São Francisco. No

entanto, as bacias dos rios Japarutuba e Sergipe têm seus mangues fortemente deteriorados. É possível compreender a importância do manguezal a partir das funções que desempenha no equilíbrio ambiental. É sabido que, além de proteger a costa, esta formação fitogeográfica funciona como regulador climático e verdadeiro filtro de poluentes.

Esses atributos tornam essencial a sua preservação diante do processo de urbanização que se acelera. É sabido que o crescimento das cidades tem comprometido o desenvolvimento do manguezal. Assim como as grandes cidades brasileiras, em Aracaju, este ecossistema vem sendo degradado ao longo de sua formação histórica: a própria “construção” da cidade, em 1855, se deu de forma a ignorar as características ambientais da vasta planície estuarina em que se situa.

Para elaborar o plano urbano da cidade de Aracaju, Ignácio Barbosa convidou o então Capitão Engenheiro Sebastião José Basílio Pirro. Este se prendeu nas malhas de um traçado em tabuleiro de damas, conforme o classicismo imperante no início de século XIX. Por falta de conhecimento do caráter físico do terreno da nova cidade, o engenheiro abusou de aterros. Diante da urgência da situação, ele não conseguiu fazer um plano que melhor se adaptasse às condições físicas do lugar e que facilitasse as subsequentes obras de abertura de ruas, proporcionando melhor aspecto à cidade, evitando grandes aterros e facilitando os serviços de drenagem (PORTO, 1991).

Mas, o traçado reto não deve tirar o mérito do plano urbanístico de Pirro. Cabe recuar no tempo para observá-lo a luz de seu contexto histórico, como sugere PORTO (1991):

Não nos cabe, porém, apodar o trabalho de Pirro. Voltamos aos dias de 1855 para examinarmos as circunstâncias em que ele foi lançado. Na adoção de semelhante plano, Pirro agiu influenciado por fortes fatores de ordem geral e local. Naquele tempo vivíamos dominados por tendências urbanísticas muito inclinadas a um uso exagerado das linhas retas, nos planos das novas cidades ou na remodelação e regularização das existentes. O espetáculo do passado alimentava mesmo este geometricismo, que certo sabor francês facilitava a penetração em nosso país (PORTO, p.30).

O “quadrado de Pirro”, como ficou conhecido o plano urbanístico da cidade, elaborado por uma comissão de engenheiros-militares, se constituiu indiferente as preocupações ambientais, sobre uma área recoberta por terrenos alagadiços e

manguezais, às margens dos riachos Aracaju, Olaria e Caborge, extintos afluentes do rio Sergipe (PORTO: 1981).

A partir daí, se deu o crescimento urbano da capital sergipana, através de cortes e aterros generalizados do manguezal, desconsiderando qualquer valor ambiental que essa formação fitogeográfica pudesse representar. Em virtude do seu crescimento econômico nas últimas décadas, Aracaju tornou-se um polo de atração de populações de todo o estado de Sergipe e de estados vizinhos, a exemplo de Alagoas e Bahia, corroborando com o argumento da necessidade de urbanizar mais áreas da capital do estado.

FRANÇA (1999), ao estudar o crescimento urbano da capital sergipana, evidencia que a condução desse processo se intensificou a partir de meados da década de 1960, com uma conjugação entre setor público e iniciativa privada que promoveu uma intensa ocupação do solo urbano, tanto pela população de alta renda, que tende a ocupar a porção sul da cidade, como pela população de baixa renda, que tende a se situar na zona norte ou periférica, inclusive porções da Grande Aracaju, ambas as áreas originalmente recobertas por manguezais.

1.1.5. O Manguezal em Aracaju

Fonte: Enrico Marone- 2020.

É impossível não associar Aracaju a caranguejo, inclusive, um dos pontos turísticos da capital (passarela do caranguejo) é dedicado a ele, com uma escultura gigante para simbolizar a importância que o crustáceo tem, não somente para a cidade como para todo o estado. Mas, infelizmente, o reduto desse símbolo da culinária e cultura sergipana está sendo degradado e essa perda tem sido grande motivo de preocupação.

Quem percorre a cidade, consegue perceber a presença dos mangues na região urbana e essa presença intensa tem uma justificativa: Aracaju, praticamente, foi erguida em cima de mangues. Os mangues são importantes, principalmente, para o equilíbrio ecológico da cidade. Eles servem de transição do meio marinho para o terrestre, onde peixes, moluscos e crustáceos, espécies que são fontes de alimento para o homem, passam pelo mangue para se reproduzirem.

Somente na capital, são quatro Áreas de Preservação Permanente (APP): rio Poxim, rio Sergipe, rio do Sal e Zona de Expansão. Em todas essas áreas ainda é possível encontrar área de mangue. Reitere-se que, grande parte foi invadida por pessoas carentes, em virtude do grande déficit habitacional que existe em Aracaju, ou por construtoras que têm o propósito de atender às classes mais abastadas com construções luxuosas. Para ilustrar, no bairro Jardins, exemplo de alto padrão, construções foram erguidas sobre aterros e, por isso, sofrem, constantemente, com enchentes em períodos de chuva. As áreas dos bairros 13 de julho e Coroa do Meio, possuem atualmente poucas porções de mangue, já que a maior extensão foi antropizada (alterada pelo homem).

Um dos principais efeitos da degradação dos mangues e que pode ser sentido fortemente em Aracaju é quando chove. Enquanto muita gente culpa o poder público pelas enchentes e alagamentos, a destruição dos mangues também tem participação nesse efeito pluvial. Importa lembrar que muitos bairros da capital foram construídos em cima de aterros e, hoje, sofrem os efeitos do passado. Por exemplo: não foram respeitados os limites do meio ambiente. Como é uma região litorânea ao nível do mar, quando a maré sobe, sobretudo em épocas de chuva, não há como toda a água ser escoada, cabendo ao manguezal exercer justamente o papel de regulador do nível do mar, entre outras importantes funções naturais.

Para a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Sindiany Caduda, que trabalha desde 2008 com a área costeira e estuda manguezais desde 2012, nos últimos anos houve uma redução intensa das áreas de mangue.

“Os mangues mais extensos do estado estão no litoral Sul, só que isso vem sendo perdido ao longo dos anos em virtude da especulação imobiliária e de outras práticas de degradação, especialmente a carcinicultura (criação de crustáceos) que tem avançado de forma exponencial, tanto no litoral Sul quanto no litoral Norte e aqui, enquanto manguezal urbano. Estamos rodeados de mangues”.

O bairro Jabotiana tem perdido vários hectares de mangue. Os bairros Coroa do Meio e Atalaia também preocupam pela mesma razão. Os rios estão sendo cada vez mais assoreados. Os mangues têm sido sedimentados e as comunidades circunvizinhas não têm sido sensibilizadas a respeito da importância deles e os fazem de depósito de resíduos sólidos, inclusive como depósito de material de construção. “Hoje, a gente tem muito mais a pensar no que fazer com os manguezais do que a comemorar”, alertou a professora Sindiany Caduda.

Um outro efeito que tem sido visto em Aracaju está na região entre os conjuntos Augusto Franco e Orlando Dantas, na zona Sul da cidade. Nesta região, foram observados híbridos de mangue, que são espécies que estão começando a apresentar estruturas diferentes em virtude da degradação sofrida. Segundo afirma a professora Sindiany:

“Ainda não tínhamos visto esse tipo de espécie. As plantas estão apresentando novas estratégias de sobrevivência, inclusive, já existem estudos, em São Paulo, para avaliação genética de plantas e pensamos em trazer isso para cá para verificar o que é que está acontecendo com essas plantas, qual o nível de poluição, de contaminação dessas áreas.”

A pesquisadora também chama a atenção para outro efeito da degradação de mangues na capital: o forte odor que exala do mangue, como o que é sentido na região da 13 de julho, por exemplo. “Aquele cheiro forte não é do mangue, propriamente dito. Aquilo é cheiro de enxofre devido à decomposição de matéria orgânica, aquilo é o odor de esgoto que é jogado no local”.

1.1.6. Projetos de proteção dos mangues de Aracaju:

1 - “Jogando Limpo com o Mangue”. Consiste na coleta de resíduos sólidos do mangue, eliminando boa quantidade de lixo descartado neste meio ambiente de modo a evitar a sua total decadência. “A gente sabe que o mangue vem sofrendo bastante e a ideia é recuperar as áreas que são passíveis de recuperação. O projeto

é realizado pelo Shopping Riomar em parceria com Prefeitura Municipal de Aracaju, através de seus órgãos ambientais, como Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB); além do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e das participações de estudantes, de professores e do pessoal das Cooperativas dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE).

Fonte: Colégio Estadual Rodrigues Dórea- 2021.

2 - Projeto “Muda Mangue”. Consiste em atingir dois objetivos. Um, é manter os mangues vivos, através do reflorestamento de áreas degradadas por meio do plantio de mudas. O outro, sensibilizar a população mediante a educação ambiental. A primeira atuação do projeto “Muda Mangue” aconteceu às margens do rio Poxim, onde foram plantadas 400 mudas – 200 advindas do Viveiro Florestal do Riomar e 200 do Instituto Canto Vivo.

Fonte: Colégio Estadual Rodrigues Dórea- 2021.

2.0. METODOLOGIA

A pesquisa compreendeu um levantamento bibliográfico acerca dos seguintes temas: manguezal e urbanização, este último, principalmente, ligado à constituição do espaço urbano de Aracaju. Cumpre ressaltar a grande dificuldade para localizar material impresso para consulta sobre o tema, revelando um número reduzido de documentos referentes ao assunto.

Em face do reduzido acervo de literatura sobre o tema, o presente levantamento precisou ser complementado por pesquisa de campo, que culminou na realização de entrevistas a alguns moradores de bairros periféricos de Aracaju. Assim, somaram-se os depoimentos dos entrevistados aos dados das consultas a jornais, à Secretaria de Planejamento (SEPLAN), a revistas e sites na internet. Ao reunir os dados coletados, ficou comprovada a degradação sofrida pelas áreas de mangue no município de Aracaju.

O estudo tem como pano de fundo mostrar a destruição do manguezal pela pressão e especulação habitacional, que tem como propósito inicial atender as classes mais abastadas em detrimento das classes mais carentes da sociedade.

3.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões, aqui, levantadas fazem perceber como a cidade de Aracaju cresceu sem um respeito ao meio ambiente. A grandiosidade dos aterros da primeira metade do século XX deveu-se à busca incessante de novos acessos e ao desenvolvimento urbano da cidade de Aracaju, notadamente do Bairro Industrial, Zona Norte da capital. A prática de aterramentos de lagos, baixadas inundáveis, manguezais e apicuns está associada à construção da estrada de ferro que cresceu concomitantemente à referida prática.

Havia, assim, uma relação de dependência, um ciclo vicioso que, ao mesmo tempo, desterrava dunas, aterrava manguezais e ainda ofertava espaço para a construção de mais quilômetro de ferrovia. Enfim, sentindo as destruições sofridas pelas áreas de mangues no município de Aracaju foram justificadas pela insalubridade e pela necessidade de expansão da incipiente capital, que perdurou até a década de 1950, época de dilatação da cidade para o sul, principalmente para os bairros São José e 13 de julho.

4.0. REFERÊNCIAS

Atlas Escolar de Sergipe: Espaço geo-histórico e cultural; Vera Lúcia França, Maria Tereza Souza Cruz, coordenadores. João Pessoa, PB: Editora Grafset, 2007.

DOUGLAS, F. Peiró, Thais R. Semprebom, Raphaela A. Duarte Silveira e Mariana P. Haueisen. <https://www.bioicos.org.br/post/manguezais-estrutura-dinamica-e-biodiversidade>, 2020.

FRANÇA, Vera Lúcia Alves. Aracaju: Estado & Metropolização. São Cristóvão: Editora UFS, 1999.

PORTO, F.F. A cidade de Aracaju 1855-1865: Ensaio de evolução urbana. 2ª Ed. Aracaju: Governo de Sergipe/FUNDESC, 1991.

SEPLAN – Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Aracaju, 2001.